

El derecho humano al desarrollo

Archivos

[vozppn2p51.pdf \(545.58 KB\)](#)

Fecha

2014

Autores

[Báez Corona, José Francisco](#)

[Croda Marini, José Rubén](#)

Editor

Universidad Veracruzana. Programa de Derechos Humanos

Resumen

En el texto se presenta un análisis conceptual, normativo y crítico-reflexivo sobre el derecho humano al desarrollo, el cual ha sido considerado doctrinariamente como un derecho humano de tercera generación, pero que presenta una serie de problemáticas para su aplicación, que tienen que ver con su poca o nula valoración y, en consecuencia, con su ausencia en el marco jurídico interno. Se reflexiona, en el caso específico de México, sobre la necesidad de que este derecho sea entendido en el marco de los derechos humanos y, en consecuencia, incluido en el texto constitucional y en las leyes secundarias, para su correcta instrumentación en beneficio tanto de personas como de colectividades. Lo anterior se logra demostrar a partir del análisis doctrinario y legal, pero también desde el terreno de los hechos, al tomar en cuenta los resultados más sobresalientes de algunas mediciones, en el contexto mexicano, en materia de desarrollo.

Palabras clave

Desarrollo social--México, Derechos humanos

Citación

Una Voz Pro Persona, Año 1, No. 2, Octubre 2013-Marzo 2014, p.51-65

URI

<http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/36390>

Colecciones

[Una Voz Pro Persona](#)

[Página completa del ítem](#)

Identifiers

ISSN 2007-820X

Linking ISSN (ISSN-L):
2007-820X

Links

URL

Google

Bing

Yahoo

Key-title Una voz pro persona

Resource information

 Title proper: Una voz pro persona.
Country: Mexico
Medium: Online

Record information

Last modification date: 07/02/2021
Type of record: Confirmed
ISSN Center responsible of the record: [ISSN National Centre for Mexico](#)

For all potential issues concerning this bibliographic record (missing or wrong data etc.), please contact the ISSN National Centre mentioned above by clicking on the link.

Una Voz Pro Persona

URI permanente para esta colección <http://localhost:4000/handle/123456789/1889>

Examinar

- Envíos recientes
- Por fecha de publicación
- Por autor
- Por título
- Por materia
- Por categoría

Mostrando 1 - 18 de 18

Ítem

La educación sentimental como fundamento de los derechos humanos

(2014) Rodríguez Moscoso, Mag. Jimena

Ítem

En el sistema jurídico mexicano y su impacto en el sistema penal acusatorio

(2014) Caso Molinari, Geiser Manuel

Ítem

Mujer, colectivos vulnerables y discriminación laboral un estudio comparado a partir del caso mexicano (Mobbing Maternal)

(2014) Herrera López, Griselda

Ítem

EL DERECHO HUMANO AL DESARROLLO

****José Francisco Báez Corona / **José Rubén Croda Marini***

* José Francisco Báez Corona es Licenciado en Derecho y en Pedagogía, Especialista y Maestro en Docencia Universitaria, Doctor en Derecho Público graduado con honores, actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y coordina la revista *Universita Ciencia* de la Universidad de Xalapa y la revista *Universos Jurídicos* de la Universidad Veracruzana. Se especializa en temas de didáctica jurídica, derechos humanos y el estudio de la ciencia jurídica con un enfoque transdisciplinar.

** José Rubén Croda Marini es Licenciado en Derecho, en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y con estudios de Filosofía y Letras Clásicas; Maestro en Docencia Universitaria y Doctor en Derecho Público graduado con honores. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y en la Universidad de Xalapa, impartiendo asignaturas y cursos diversos en el nivel licenciatura y posgrado. Se especializa en áreas como los derechos humanos, el derecho constitucional, el marco jurídico de la comunicación, la filosofía y la sociología jurídicas.

ABSTRACT

En el texto se presenta un análisis conceptual, normativo y crítico-reflexivo sobre el derecho humano al desarrollo, el cual ha sido considerado doctrinariamente como un derecho humano de tercera generación, pero que presenta una serie de problemáticas para su aplicación, que tienen que ver con su poca o nula valoración y, en consecuencia, con su ausencia en el marco jurídico interno.

Se reflexiona, en el caso específico de México, sobre la necesidad de que este derecho sea entendido en el marco de los derechos humanos y, en consecuencia, incluido en el texto constitucional y en las leyes secundarias, para su correcta instrumentación en beneficio tanto de personas como de colectividades. Lo anterior se logra demostrar a partir del análisis doctrinario y legal, pero también desde el terreno de los hechos, al tomar en cuenta los resultados más sobresalientes de algunas mediciones, en el contexto mexicano, en materia de desarrollo.

I. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO COMO DERECHO HUMANO

La reflexión sobre el desarrollo como derecho humano fundamental es un tema tan novedoso como necesario, sobre todo en el contexto nacional mexicano de hoy. Este derecho es, ante todo, un derecho humano. Una gran cantidad de doctrinarios¹ estarían de acuerdo en que los derechos humanos son un conjunto de normas y principios que se desprenden de la propia naturaleza y dignidad del ser humano; por lo tanto, todos los individuos que pertenecen al género humano los poseen por ese sólo hecho y exigen ser tratados y tratar de acuerdo con ellos a todos sus semejantes.

Además, estos derechos revelan algunas características esenciales: son imperecederos, inalienables y su estudio histórico revela una tendencia a la progresividad², es decir, que su esfera de protección se ha ido ampliando paulatinamente producto de diferentes luchas de la humanidad por su reconocimiento, lo cual implica también que conforme se logra cierto grado de reconocimiento y respeto de algunos derechos, surge la inquietud de proteger nuevas esferas. Lo anterior permite distinguir para su estudio las denominadas generaciones³ de derechos humanos, que aparecen esquematizadas en la figura 1.

Figura 1. Generaciones de los derechos humanos.

Ejemplos	Vida, Libertad, Igualdad, Seguridad jurídica.	Propiedad colectiva de la tierra, Trabajo, Educación, Seguridad social.	Derecho a la paz, medio ambiente sano, desarrollo
Denominación	Derechos civiles y políticos	Derechos económicos, sociales y culturales	Derechos de solidaridad y de los pueblos

En este sentido, los derechos humanos son las condiciones o prerrogativas que permiten a las personas desarrollarse en una sociedad, pero no sólo jurídicamente sino también en ausencia de las privaciones y limitaciones que se originan de diversas condiciones sociales, como la pobreza.

¹ Cf. José Luis Soberanes, *Sobre el origen de las declaraciones de derechos humanos*, (México: UNAM, 2009). Cf. Jorge Carpizo, *Derechos humanos y ombudsman*, (México: Porrúa, 2008), Cf. Oliva Ball, *Los derechos humanos*, (México: Intermon, 2007).

² N del A.: La tendencia progresiva es constante más no continua, ya que aun cuando históricamente cada era de la humanidad ha heredado la consagración de nuevos derechos humanos, también existen episodios históricos de notable retraso en este tema, por ejemplo la segunda guerra mundial.

³ La división generacional de los derechos humanos fue una aportación doctrinaria Karel Vasak (1979) y resulta útil para su estudio. Sin embargo para efectos prácticos diferentes organismos como las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos han reconocido que su interpretación es sistemática por lo cual se realiza complementando todas las generaciones.

Figura 1. Generaciones de los derechos humanos.

Orígenes filosófico-sociales	Grandes Revoluciones del siglo XVIII Francia, Inglaterra, Estados Unidos.	Socialismo Revoluciones Mexicana, Rusa y Alemana	Crisis ambiental y económica. Impacto de las nuevas tecnologías.
Etapas históricas	Siglos V AC-XVIII DC	Inicios del siglo XX	Parte final del siglo XX

Fuente: elaboración propia

Como lo explica la figura 1, la primera generación de derechos humanos se integra por los denominados civiles y políticos. Tiene antecedentes desde la edad antigua y se consolida con las grandes revoluciones del siglo XVIII, particularmente en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, dada en Francia en 1789. Entre los derechos de esta generación están: la vida, libertad, seguridad, igualdad, por mencionar algunos.

La segunda generación comprende derechos que facilitan la convivencia entre clases sociales, los cuales tienen un fuerte arraigo filosófico en las aportaciones del socialismo y se consagraron por primera vez en las constituciones de inicios del siglo XX, como las mexicana, rusa y alemana. Abarca los derechos económicos sociales y culturales, tales como propiedad colectiva, seguridad social, trabajo, educación y cultura.

Finalmente, la tercera generación se denomina de los derechos de solidaridad y de los pueblos, y se caracteriza por proteger ya no sólo a individuos o grupos sociales sino a los pueblos en general. Se configuran en la parte final del siglo XX y abarcan, entre otros, los derechos a la paz, a un medio ambiente sano y el que nos ocupa en este trabajo: el derecho al desarrollo.

Estos derechos de tercera generación se manifiestan como una reacción ante las circunstancias de la sociedad postmoderna y dentro de éstas particularmente las económicas, donde la desigualdad entre los pueblos se acentúa radicalmente: "Una cuarta parte de la población de los países en desarrollo continúa viviendo con menos de US\$1,25 al día. Unos 1.000 millones de personas carecen de agua potable; 1.600 millones, de electricidad, y 3.000 millones, de servicios de saneamiento adecuados. La cuarta parte de todos los niños de países en desarro-

llo están malnutridos"⁴. Frente a tales circunstancias, los derechos de los pueblos y de solidaridad buscan generar mayores obligaciones en los estados para el tratamiento de las problemáticas ambientales y la pobreza.

Los de tercera generación marcan al momento la cúspide en la pirámide evolutiva de los derechos humanos, pero la progresividad no sólo implica una ampliación en la esfera de protección, sino que se traduce también en el hecho de que no es posible una plena realización de los derechos de tercera generación si no están realizados los de generaciones anteriores. Entonces, no es posible hablar de que un país preserve el derecho al desarrollo si no existen previamente las condiciones de respeto a la vida, libertad, democracia, seguridad social, laboral, entre muchas otras.

Por otro lado, los derechos humanos de la segunda y tercera generación revelan un cambio en la visión de igualdad. La justicia deja de ser el concepto tradicional de Ulpliano: "Justitia est constans et perpetua voluntas jus summi quique tribuendi" (Justicia es la voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo suyo), para transformarse en la visión moderna de equidad, en la cual se debe reconocer que los hombres y mujeres se encuentran en situaciones diferentes, tienen diferentes contextos y circunstancias, lo que provoca que no todos tengan acceso al goce de la totalidad de los derechos que en teoría les corresponden. A partir del reconocimiento de tal diferencia el dar un trato igual a todos no resultaría en todos los casos lo más conveniente, existen personas que por sus condiciones particulares

⁴ Banco Mundial, "Reporte sobre los pueblos indígenas, pobreza y desarrollo en América Latina: 1994-2004", Banco Mundial <http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/Overview-Spanish.pdf> (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2013)

requieren de un tratamiento especial y diferenciado para acceder a la justicia. Esto implica también que el Estado debe dejar de ser un simple vigilante, y se debe transformar en un verdadero garante de los derechos, subsanando, cuando sea necesario, las diferencias fácticas que provocan que un ser humano no pueda gozar de los derechos más elementales, de ahí que se considere que el derecho al desarrollo es un derecho contra la pobreza.

II. EL DESARROLLO HUMANO COMO UN DERECHO CONTRA LA POBREZA

Dentro de la evolución que se viene narrando, el derecho al desarrollo tuvo su origen jurídico en la Declaración sobre el derecho al desarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986. Sin embargo, este concepto se remonta a la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, firmada en Filadelfia en 1944, en la que se asentó que “todos los seres humanos tienen el derecho a procurar su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y con igualdad de oportunidades”, y además: “la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad en todas partes”. Y una idea interesante es la llamada a una “lucha contra la escasez en el seno de cada nación y por esfuerzos internacionales continuos y concertados”⁵. Esto habla de un esfuerzo conjunto entre naciones por la igualdad de oportunidad y de acceso al desarrollo como tal.

Desde sus orígenes, el derecho humano al desarrollo incluyó la idea de integralidad, pues se habla de bienestar material o físico, pero también del crecimiento en un nivel superior y distinto: el espiritual, lo inmaterial del ser humano, que podría ser entendido como todo aquello que contribuye a hacer crecer a la persona en cuanto tal, en términos de educación, cultura y valores, fundamentalmente.

Entonces, desde el origen de este derecho, se habla de conceptos integrantes del mismo desarrollo, como son, la libertad –tanto en la esfera individual como colectiva–, la dignidad –una condición inherente a la persona humana que la hace actuar en consecuencia y acorde con tal condición–, para lo que es indispensable la seguridad económica –el progreso

material- y el acceso igualitario a oportunidades de crecimiento, tanto en lo personal como en lo social, de igual modo.

Así, el concepto de desarrollo prefiguraba el de la solidaridad y la cooperación entre los países, que más adelante se traducirá en medidas y acciones concretas para que los países desarrollados se preocupen por hacer crecer a los menos desarrollados o en vías de desarrollo.

Con todo, la primera definición del derecho al desarrollo aparece en 1986, cuando la Declaración sobre el derecho al desarrollo, en sus primeros artículos, establece:

1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.
2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

Del análisis de esta definición pueden destacarse los siguientes puntos:

1. El desarrollo debe entenderse en un sentido integral. Contrariamente a la interpretación reduccionista que en ocasiones se realiza⁶, limitada al aspecto económico, la declaración lo contempla en los aspectos “económico, social, cultural y político”.
2. Se trata de un derecho tanto individual como de los pueblos, es decir, un derecho que puede reclamar cualquier persona en lo individual o cualquier entidad colectiva.

⁵ Oficina Internacional del Trabajo, Boletín Oficial, vol. XXVI, n° 1, 1, de junio de 1944.

⁶ Tanto en lo legal como en los estudios económicos.

3. Implica un derecho y una obligación, ya que a la par que se tiene derecho a disfrutar del desarrollo, se tiene la obligación de contribuir a él.

Se afirma que éste es un derecho contra la pobreza, porque como el mismo artículo lo menciona, se trata de la posibilidad de desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de los derechos humanos, es decir, en todas sus posibilidades vitales, lo cual implica un contraste con la pobreza.

Recordando la visión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la pobreza es un proceso multidimensional en el que el bienestar de los hogares y las personas se ve afectado en cuanto a ingreso, activos no básicos, patrimonio familiar, acceso a bienes y servicios gratuitos, tiempo libre y los conocimientos de las personas.

Cada uno de estos puntos se relaciona con el cumplimiento de derechos humanos reconocidos tanto en declaraciones internacionales como en la legislación nacional mexicana, tales como: derecho al trabajo, seguridad social, derecho a la salud, vivienda digna, propiedad, medio ambiente adecuado, recreación, entre muchos otros; todos ellos reconocidos como derechos humanos y, por ende, incluidos en el concepto de derecho al desarrollo.

Lo anterior implica, como se dibujaba anteriormente, una serie de importantes responsabilidades para los estados tanto en sus políticas internas como en sus relaciones internacionales, las cuales son señaladas también en la Declaración en diferentes artículos:

Artículo 2.3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.

Artículo 3. 1. Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo.

3. Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo

y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos.

Artículo 8. 1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras

cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.

Varias de estas medidas se pueden traducir en la responsabilidad que tienen los estados para combatir la pobreza y otros rezagos dentro de la población; no obstante, no deben perderse de vista dos aspectos fundamentales.

El primero de ellos consiste, como se mencionó líneas arriba, en que si bien buena parte de la responsabilidad para hacer una realidad el derecho al desarrollo recae en los estados y en sus políticas públicas, también cada ser humano en lo particular tiene la responsabilidad de procurar su propio desarrollo y el de los demás. Así lo especifica la convención en el citado artículo primero y lo ratifica en el 2.1 mencionando que "La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo".

Por otro lado, la segunda consideración consiste en un matiz que los organismos internacionales de derechos humanos han reconocido con respecto a la responsabilidad de los Estados en el derecho al desarrollo, al señalar que su consecución es progresiva de acuerdo a las posibilidades económicas del país. Tal como lo establece el multicitado y por demás conocido principio: "Nadie está obligado a lo imposible".

Es así como el derecho al desarrollo constituye un derecho que se opone al concepto de pobreza. Es un

derecho relativamente reciente, pero con ya más de 20 años de trayectoria internacional, que además de instrumentos jurídicos ha dado lugar a la creación de organismos internacionales y a la modificación de algunas legislaciones internas. Por ello, a continuación se analizará el caso de México frente al derecho humano al desarrollo.

III. EL DERECHO HUMANO AL DESARROLLO: CONCEPTUALIZACIÓN

En la tarea de encontrar un concepto del derecho al desarrollo, se tiene que una de las primeras formulaciones aparecen gracias a la actuación del presidente del Tribunal Supremo de Senegal, Keba M'baye, en 1972, a través de lo plasmado en un documento –de carácter fundante- en el que insistía en la cooperación y en la solidaridad que debía existir entre las naciones para lograr el ansiado desarrollo en todas las latitudes del planeta.

Fue así como apareció la primera definición del nuevo concepto: "Nuestra concepción global de los Derechos Humanos está marcada por el Derecho al Desarrollo, puesto que integra todos los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos. El desarrollo es, primero y ante todo, un cambio en la calidad de vida y no sólo un crecimiento económico exigido a cualquier coste, particularmente en la ciega represión de los individuos y los pueblos. Se trata del pleno desarrollo de cada hombre en su comunidad".

Esta primera definición del derecho al desarrollo está enmarcada en un concepto amplio y complejo de desarrollo, de manera que en él están incluidos los derechos básicos y fundamentales de los individuos, tanto en lo personal (derechos civiles y políticos) como en lo colectivo (derechos económicos, sociales y culturales). Sin embargo, el nuevo concepto va más allá: habla de "calidad de vida", lo que se traduce en bienestar y crecimiento de cada persona en su entorno social.

Pero es en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, en 1986, cuando el derecho humano al desarrollo toma forma y se consolida. La Declaración sobre el derecho al desarrollo afirma: "La persona

⁷ Texto del 28 de noviembre de 1979 a la Reunión de Expertos para Preparar la Redacción de la Carta Africana, Documento de la OUA CAB/LEG/67/5 p 5.

humana es el sujeto central del desarrollo y debería ser participante y beneficiario del derecho al desarrollo... Todos los seres humanos tienen una responsabilidad en el desarrollo, individual y colectivamente, teniendo en cuenta la necesidad de un absoluto respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de sus obligaciones para con la comunidad, y sólo esto puede asegurar la libre y plena realización del ser humano...⁸.

Como se puede ver, la Declaración retoma las ideas citadas anteriormente, al tiempo que consolida el derecho emergente conocido como desarrollo humano. Y es cuando se comienzan a tomar medidas concretas para ponerlo en práctica en los países signatarios.

En este mismo tenor, el concepto de derecho al desarrollo debe ser entendido, de acuerdo con el concepto fundante de "desarrollo", el cual, para M. Robinson, citado por Thomas W. D. Davis, es entendido "como el cumplimiento de todos los derechos en manos de todos los individuos en el marco del régimen internacional de derechos humanos"⁹. Se trata, pues, de un derecho síntesis que engloba, de algún modo, a todos los derechos humanos fundamentales.

Por otro lado, en el tratamiento teórico-conceptual del derecho al desarrollo destacan los estudios de Héctor Gross Espiell, Antonio Augusto Cançado Trindade, Jorge Madrazo y Miguel Ángel Contreras Nieto. Así, para Contreras Nieto, el derecho al desarrollo se entiende como la "suma de instrumentos nacionales e internacionales, que instituye el derecho de toda persona y colectividad humana a la realización completa de sus capacidades, en condiciones de vida que correspondan a su dignidad inherente". Pero también, como dice el autor, el derecho al desarrollo significa el "disfrute de todos los derechos humanos bajo el supuesto de su participación –de toda persona y colectividad– dentro de un entorno social, política, económica y culturalmente favorable para estos propósitos"¹⁰.

El concepto del autor citado es claro, puesto que parte de situar a este derecho en el marco más amplio

del derecho internacional, pues es de las declaraciones, tratados y convenciones internacionales de donde toma su origen y fuerza, para permear, acto seguido, en las legislaciones secundarias de los países signatarios.

Por su parte, Contreras Nieto precisa que por derecho al desarrollo debe entenderse la realización integral de cada persona, en congruencia con su naturaleza y dignidad de persona. Esto es, que las personas lleguen a tener una vida compatible con su alta dignidad de personas. Y se precisa, además, que el desarrollo es un derecho síntesis, que engloba a todos los derechos humanos, que no son otra cosa que legítimas aspiraciones de toda persona y de toda sociedad, tanto en lo material como en lo espiritual de cada una de ellas.

Con el estudio teórico-histórico de Contreras Nieto, se logra esbozar algunas de las características esenciales del derecho al desarrollo. Así, para Contreras Nieto, este derecho es a) inalienable, b) progresivo, c) su objeto central es el ser humano, d) integrador e indivisible, e) universal, f) requiere de la solidaridad internacional, y g) promueve condiciones de vida más equitativas¹¹.

También Amartya Sen, citado por Brooke Ackerly, presenta un concepto muy atinado de desarrollo, que puede ser utilizado al hablar de derecho al desarrollo: "... este desarrollo es un proceso de expansión y actualización de las libertades políticas, sociales y económicas, que además funciona como un argumento complementario al hablar de derechos humanos en relación con el desarrollo humano"¹². Es clara aquí la relación necesaria que se da entre derechos humanos y desarrollo, además de que se precisan algunas de las dimensiones del desarrollo humano. Como lo afirma Sakiko Fukuda-Parr: "Desarrollo humano y derechos humanos son, de hecho, dos caras de la misma moneda; por lo que no puede haber desarrollo humano sin derechos humanos"¹³.

Por otro lado, Luis T. Díaz, Müller entiende al derecho al desarrollo como un "derecho de solidaridad", necesaria –por no decir urgente– en el contexto internacional, que se dispara como nunca antes hacia la desigualdad social. La "mundialización" que propone el autor se traduce en nuevos problemas, entre los que destacan: el tan cacareado "desarrollo sustenta-

8 Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 1986, artículo 2.

9 Davis, Thomas W. D., "The Politics of Human Rights and Development: The Challenge for Official Donors", *Australian Journal of Political Science*, Vol. 44, No. 1, Marzo, 2009, p. 175.

10 Contreras Nieto, Miguel Ángel, El derecho al desarrollo como derecho humano, (Toluca: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2001), p. 38.

11 Contreras Nieto, *Op. cit.*, passim.

12 Ackerly, Brooke, Women and Human Development: The Capabilities Approach, *Revista Signs*, Vanderbilt University, 2003, p. 250.

13 *Ibid.*, p. 251.

ble”, la creciente deuda externa –de diversos países emergentes, entre ellos el nuestro–, las transiciones –siempre eso: meras transiciones, nunca un hecho real– a la democracia, las cada vez más masivas migraciones –de los países emergentes a los desarrollados, preponderantemente–, los numerosos temas éticos y bio-éticos que plantea la nueva configuración que sufren las sociedades contemporáneas o, como se dice, ad nauseam, “posmodernas”¹⁴.

Es en la sociedad que plantea la posmodernidad donde más que nunca la palabra clave es la incertidumbre, como lo apunta el autor. Es la relatividad del pensamiento, de la cultura, del conocimiento, de la verdad y de la vida mismas, lo que priva en el mundo de hoy, globalizado y desigual, “asimétrico” en el plano del desarrollo, que cuenta cada vez más con instituciones y leyes que no hacen otra cosa que demostrar hasta el cansancio su ineficacia y su fracaso frente a los problemas del nuevo “orden mundial” que se advierte desde el fin de la “guerra fría”: el fracaso de los grandes bloques político-económicos y el ascenso del modelo capitalista y neoliberal con toda su fuerza: dominante, desigual, asimétrico, injusto, inhumano.

Dicho lo anterior, cada individuo y todos los pueblos tienen el derecho al desarrollo y a otros derechos humanos fundamentales relacionados y dependientes para el goce pleno del derecho humano al desarrollo como un proceso fraterno que envuelve a un mejoramiento sustentable del bienestar económico, social y político de todos los individuos y pueblos. El desarrollo pronostica el goce de todos los derechos humanos... civiles, políticos y sociales, así como también el goce de la más grande libertad y dignidad de cada ser humano.

IV. EL DERECHO AL DESARROLLO EN EL MARCO JURÍDICO MEXICANO

En México, la legislación sobre el desarrollo como derecho humano es aún incipiente. Se encuentran algunos indicios y derechos antecedentes vinculados a éste, pero no ha sido plasmado en forma explícita en la Constitución General. Además, la Declaración sobre el derecho al desarrollo no es un documento vinculante para el país, ya que, hasta el día de hoy, no ha sido ratificado.

¹⁴ Díaz, Müller Luis T., El derecho al desarrollo y el nuevo orden mundial, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2004), passim.

4.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Aunque la Constitución sí menciona el concepto de desarrollo en varios de sus artículos, algunos de ellos que han sido reformados con posterioridad al surgimiento de la declaración pero derivado más de movimientos internos que de tendencias internacionales. El tema del desarrollo, como tal, aparece en la Constitución en sólo seis artículos, que se reproducen y comentan a continuación:

Artículo 2, apartado B.

La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Aquí se reproduce el primer párrafo del apartado B, que señala la obligación del estado de velar por el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Sin embargo, en ese mismo apartado se sigue hablando del desarrollo:

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

- I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

El artículo 2º en cuestión, a partir de la reforma de 2001, incluyó algunas disposiciones relativas al de-

sarrollo de las comunidades indígenas, las cuales representan en México la parte de la población más excluida en lo que respecta a ingreso, analfabetismo y acceso a servicios, de acuerdo a estadísticas del Banco Mundial (2005)¹⁵.

En este artículo se establece el concepto de “desarrollo regional”, en el que sobre todo se tiene una motivación económica, pero también se advierte la cooperación de los tres niveles u órdenes de gobierno, así como el concurso de las comunidades implicadas, para garantizar dicho desarrollo.

En ese mismo tenor, se establece la obligación de las autoridades del Estado para:

- V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

En esta fracción se observa la inclusión de un sector menos favorecido y altamente vulnerable: las mujeres indígenas. Y aparece una concepción integral del desarrollo, pues impactaría en áreas como la economía familiar, la salud, la educación y, algo muy importante, la participación en la política comunitaria.

Por último, el artículo 2 establece, como obligación de las autoridades, propiciar un tipo de desarrollo específico: el sustentable.

- VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad

productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

Aquí, el desarrollo sustentable no debe ser confundido con el sostenible, pues no se está procurando reducir el impacto del desarrollo en la ecología o en el medio ambiente, sino solamente en cuestiones como la autosuficiencia productiva de las comunidades indígenas.

Artículo 3, fracción V.

Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Como se desprende de este artículo, la educación pública tiende –o debe tender– al desarrollo de la nación. Sin embargo, no se dice qué se entenderá por dicho desarrollo. Es necesario, entonces, entenderlo en el contexto jurídico y doctrinario internacional, como se ha establecido páginas atrás en este trabajo.

¹⁵ Banco Mundial, “Reporte sobre los pueblos indígenas, pobreza y desarrollo en América Latina: 1994-2004”, Banco Mundial <http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/Overview-Spanish.pdf> (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2013)

Artículo 4.

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

... Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En este precepto pueden observarse algunos elementos. Se habla del desarrollo de la familia en el primer párrafo, pero también de los individuos en el que sigue, al hablar del derecho al medio ambiente. Entonces, el medio ambiente sano sería una condición para el desarrollo. Finalmente, se establece el desarrollo integral de la niñez, el cual impacta en los aspectos más elementales de una vida con dignidad, como lo son la alimentación, la salud, la educación y el sano esparcimiento.

Artículo 25.

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El primer párrafo de este artículo contiene una formulación de lo que podría ser el derecho al desarrollo o, mejor aún, el derecho humano al desarrollo. Toda vez que aparecen características definitorias de este derecho, de la misma manera que aparecen en la mayoría de los instrumentos internacionales en materia de desarrollo humano. Estas características son: la integralidad (que toca las dimensiones básicas y fundamentales de la persona hacia una vida digna), la sustentabilidad, la democracia, la igualdad de oportunidades, la justa distribución de la riqueza, la libertad y la dignidad.

Aquí se vislumbra una oportunidad que permite hablar de las bases constitucionales del derecho humano al desarrollo en nuestro país. Sobra decir que el artículo 25 es considerado dentro de la parte dogmática de la Constitución, esto es, aquella que establece los derechos, garantías y prerrogativas fundamentales de las personas que habitamos este país.

Y más adelante, el artículo en cuestión establece el desarrollo económico, una tarea compartida entre las autoridades y los particulares:

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

...

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

...

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertien-

tes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Artículo 26.

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Este artículo, reformado muy recientemente, el 5 de junio de 2013, establece algunas notas definitorias del desarrollo nacional, todo ello en el marco de la planeación con sentido democrático. Esto representa un avance considerable, porque, al hablar de democracia en el tema del desarrollo, se abren las posibilidades de la participación ciudadana, en igualdad de condiciones.

Artículo 27, fracción XX.

El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Esta fracción, incluida en el texto constitucional recientemente, el 13 de octubre de 2011, establece un tipo de desarrollo nuevo: el rural, con su correspondiente nota de integralidad, que además permitiría al sector campesino incorporarse al desarrollo nacional, con todo lo que ello implica en términos de productividad y calidad de vida.

Como se puede observar, la Constitución General de la República contiene algunos elementos importan-

tes del derecho al desarrollo. Sin embargo, si la evaluamos a la luz del derecho internacional, podríamos decir que el tratamiento de ese derecho es incipiente e insuficiente, y que no corresponde con las exigencias reales de un país de economía emergente como el nuestro, en el que la brecha del desarrollo humano es amplísima, como se detallará más adelante en este trabajo, con base en indicadores de desarrollo que mide muy puntualmente la Organización de las Naciones Unidas.

4.2 La ley general de desarrollo social, de 2004

Por otra parte, del artículo 25 de la Constitución mexicana principalmente –aunque también deben incluirse los artículos que consagran los derechos sociales– se desprende una ley secundaria que regula lo relativo al llamado desarrollo social. Se trata de la ley general de desarrollo social, una norma relativamente nueva, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004.

Tal como aparece en el artículo 1 de la ley en comento, su objeto es el siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:

- I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social;
- II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social;
- III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal;
- IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del Gobierno Federal en materia de

desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado;

- V. Fomentar el sector social de la economía;
- VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales;
- VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia;
- VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, y
- IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social”.

Como puede verse, la ley reglamenta los derechos sociales que se encuentran contenidos en diversas disposiciones del pacto federal, que vendrían a configurar una realidad paralela al derecho al desarrollo, aunque con sus respectivas diferencias, de acuerdo con el tratamiento doctrinario que ya se ha hecho en el presente trabajo.

Al respecto, el artículo 6 de la ley enumera los derechos que configuran el llamado desarrollo social:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio

ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, la política de desarrollo social se rige por algunos principios, que aparecen enumerados y definidos en el mismo texto legal:

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

- I. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal así como para participar en el desarrollo social;
- II. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas;
- III. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;
- IV. Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunen los diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Social;
- V. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;
- VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;
- VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social,

condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias;

VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del Estado;

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz, y

X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social.

A juzgar por los principios rectores de la ley en cuestión, se trata de un ordenamiento jurídico muy acorde con los tiempos actuales y sus exigencias en materia de desarrollo. Incluye algunos elementos que también están presentes en los instrumentos jurídicos internacionales en materia de desarrollo humano que ya se han descrito con anterioridad en el presente trabajo, como la solidaridad, la integralidad, la sustentabilidad, la participación social en un plano de igualdad y libertad, y la perspectiva de género.

Sin embargo, como sucede con regularidad en México, al contrastar los ideales y alcances de las leyes con la realidad social, se observa que falta mucho

por hacer para materializar lo que la Carta Magna y la ley en comento establecen. Dado que el país presenta un considerable rezago en cuanto a desarrollo social se refiere.

La afirmación anterior queda demostrada al realizar un análisis cuantitativo basado en los datos que arrojan instrumentos de medición en materia de desarrollo humano y social. Hay dos importantes fuentes para conocer esos datos, dos organismos, uno nacional y otro internacional.

El primero de ellos fue creado precisamente en la ley general de desarrollo social: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el artículo 72: "La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente".

El segundo organismo que aporta datos para evaluar el nivel de desarrollo humano alcanzado por los países es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que se publica cada año en el Informe Sobre Desarrollo Humano, una publicación con independencia editorial patrocinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

V. ALGUNOS DATOS SOBRE EL DESARROLLO EN MÉXICO

A propósito del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, y por mencionar algunos datos, en el mundo, según el estudio del año 2013, se tiene que el país con el más alto índice de desarrollo es Noruega, con 0.955, mientras que el más bajo le corresponde a República Democrática del Congo, con 0.304. Como puede verse, la diferencia es abismal y más que alarmante¹⁶.

En este tenor, en el caso de México, según este mismo estudio, se alcanzó un desarrollo de 0.775. Lo que sitúa al país en el lugar 61 de 187 países anali-

¹⁶ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano 2013, (New York, 2012). En <http://hdr.undp.org>

zados¹⁷. Lo que indica que el nivel de desarrollo es alto, según los parámetros de clasificación del IDH, que son cuatro: muy alto, alto, medio y bajo.

Sin embargo, en México, los datos globales de desarrollo no presentan problema. En realidad, el gran problema del desarrollo en el país lo revela un análisis pormenorizado y a nivel comparativo de los datos por estado y por municipio, donde la desigualdad es muy alta. Prueba de ello es el reconocimiento que se hace en el actual Plan Nacional de Desarrollo, donde se describe una realidad que toca de lleno al desarrollo social, que de hecho es la más alarmante: la pobreza que se vive –y se sufre– en nuestro país. Y aparecen con claridad cuáles son los indicadores de dicha situación de pobreza:

El desarrollo social debe ser la prioridad de un México Incluyente. Muchos mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas. El 46.2% de la población vive en condiciones de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de pobreza extrema. Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a la desigualdad del ingreso, la violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a servicios de salud y a una vivienda digna¹⁸.

A pesar de que el IDH de México es alto, el índice por estados revela que los contrastes son grandes, pues la diferencia entre el estado más alto y el más bajo es considerable: 0.8307 del Distrito Federal (el más alto) contra 0.6468 de Chiapas (el más bajo). Otro ejemplo de la amplia brecha en materia de desarrollo se tiene al contrastar el IDH por municipios. Así, se tiene que el municipio con mayor IDH en México es la Delegación Benito Juárez, con un puntaje de 0.9136, mientras que el más bajo es Yajalón, en Chiapas, con apenas 0.3886. Como se puede ver, las diferencias son aún más marcadas¹⁹.

17 Cabe hacer notar que en 2011 México ocupaba el lugar número 57 en el IDH. A la fecha, ha caído 4 lugares.

18 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, (México, 2013), p. 13. En <http://pnd.gob.mx> (Consultado el 15 de octubre de 2013).

19 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano 2010, (New York, 2010).

Por citar otro ejemplo ilustrativo, en el caso del estado de Veracruz, los datos no son alentadores, pues mantuvo en 2010 el quinto lugar entre los estados con menores niveles de desarrollo (ocupaba la posición número 28 de 32), y sólo logra estar por encima de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán (en ese orden)²⁰.

Como se puede ver, el desarrollo en México, y concretamente en el estado de Veracruz, tiene grandes contrastes, y representa, además, una importante área de oportunidad en términos de derecho humano al desarrollo.

Con estos datos, aunado al análisis de planes de desarrollo y de políticas públicas mexicanos, es posible establecer la necesidad de que el derecho humano al desarrollo se eleve a rango constitucional y que, en consecuencia, se instrumenten leyes secundarias y políticas públicas en orden a potenciarlo en cada estado del país.

Como se puede constatar, aún cuando el desarrollo no está reconocido explícitamente en el texto de la Carta Magna, las obligaciones constitucionales del Estado mexicano sobre este tema son amplias e importantes.

Conclusiones

El análisis que se ha realizado en torno a la situación actual que guarda el derecho humano al desarrollo en México, motivado por el contexto jurídico internacional, busca incitar, tanto a juristas como a ciudadanos, a reflexionar sobre su trascendencia, pero también sobre los desafíos que éste presenta en el contexto nacional, que varía de un país o de un estado a otro.

En el caso específico del estado mexicano, se observa, por los conceptos y datos que en materia de desarrollo se han vertido en este trabajo, que la tarea por instaurar y hacer realidad el derecho al desarrollo, entendido como un derecho fundamental, es titánica. Así lo demuestran los juristas que aquí se han citado y comentado, pero también los resultados de procesos diversos de medición sobre los niveles de desarrollo humano que prevalecen en México.

Se ha puesto especial interés en demostrar la necesidad de reflexionar sobre la naturaleza e impor-

20 *Idem*.

tancia del derecho humano al desarrollo en un país emergente y en vías de desarrollo como México. Pero también en la urgencia de contar con un marco normativo constitucional que marque las directrices y principios rectores para llevar al terreno de los hechos al derecho humano al desarrollo, toda vez que este derecho fundamental ha sido ampliamente discutido y reconocido sin titubeos por numerosos países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, entre los cuales no figura de manera determinante el estado mexicano.

Así, se hace necesaria una reflexión sobre el derecho al desarrollo, entendido como derecho humano, inherente a la persona, pero que debe convertirse en derecho fundamental, desde el marco normativo interno de México, en armonía con el derecho internacional, pero sobre todo, desde acciones políticas concretas que inmiscuyan tanto a autoridades como a ciudadanos y, en la medida de lo posible, incentiven a la cooperación y a la solidaridad nacional e internacional. Esta última, cabe destacar, es la que aparece desde los primeros instrumentos internacionales sobre derecho al desarrollo, como condición indispensable para lograr dicho derecho en el contexto global.

Al día de hoy, se observa que no se encuentra realmente garantizado el derecho humano al desarrollo en México, pues no está clara y expresamente reconocido en la Constitución y en las leyes mexicanas. Esto es, no se encuentra realmente garantizado en México, en este momento, el derecho humano al desarrollo, tanto en el marco constitucional como normativo. Una vez que este derecho se establezca en el texto constitucional, se contará con el fundamento principal, del cual se podrán desprender las leyes secundarias y las políticas públicas pertinentes para instrumentar y operar el desarrollo humano en el país. A partir de ello, el Estado mexicano estaría en condiciones de garantizar el derecho humano al desarrollo, en beneficio de la persona, la cual, de acuerdo con la Declaración fundante del derecho que nos ocupa, es el sujeto central del desarrollo, su origen y su meta.

Bibliografía

- Ackerly, Brooke, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, Revista Signs, Vanderbilt University, 2003.
- Arámbula, A. (2007). *Tratados Internacionales Vigentes en México en materia de Derechos Sociales*. Cámara de Diputados. Noviembre de 2007.
- <http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-20-07.pdf> (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2013)
- Atkinson, Anthony B., "On Measurement of Inequality", *Journal of Economic Theory*, vol. 2, 1970; reimpresso en Atkinson (1983).
- Ball, Oliva, *Los derechos humanos* (México: Intermon, 2007).
- Banco Mundial, "Reporte sobre los pueblos indígenas, pobreza y desarrollo en América Latina: 1994-2004", Banco Mundial <http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/Overview-Spanish.pdf> (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2013)
- Carpizo, Jorge, *Derechos humanos y ombudsman*, (México: Porrúa, 2008).
- Contreras Nieto, Miguel Ángel, *El derecho al desarrollo como derecho humano*, (Toluca: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2001).
- Davis, Thomas W. D., "The Politics of Human Rights and Development: The Challenge for Official Donors", *Australian Journal of Political Science*, Vol. 44, No. 1, Marzo, 2009.
- Díaz, Müller Luis T., *El derecho al desarrollo y el nuevo orden mundial*, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2004).
- Dworking, Ronald. (1981) "What is Equality Part I: Equality of Welfare" y "What is Equality, Part 2: Equality of Resources", *Philosophy and Public Affairs*, vol. 10
- Gobierno de la República, *Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018*, (México, 2013), En <http://pnd.gob.mx> (Consultado el 15 de octubre de 2013).
- Oficina Internacional del Trabajo, *Boletín Oficial*, vol. XXVI, nº 1, 1 de junio de 1944.
- Porrúa, Francisco, *Teoría del Estado*, (México: Porrúa, 2009).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Informe sobre desarrollo humano 2010*, (New York, 2010).
- Quintana, Carlos, *Derechos humanos*, (México: Porrúa, 2009).
- Umzurike, U. O., *Derechos humanos y desarrollo*, octubre de 2009, <http://www.unesco.org/issj/rics158/umzurikespa.html> (recuperado el 18 de septiembre de 2010).
- Uvin, Peter, "From the right to development to the rights-based approach: how 'human rights' entered development", *Development in Practice*, Vol. 17, Nums. 4-5, August, 2007.
- Vasak, Karel, "Los criterios distintivos de las instituciones". *Las dimensiones internacionales de los derechos humanos*, (Barcelona: Ediciones UNESCO, 1984).